

ओ३म्

गुरुकुल-शोधप्रभा

मूल्याङ्कित त्रैमासिकी शोधपत्रिका

अङ्क १, अप्रैल-जून २०१२

सम्पादक

प्रोफेसर प्रभात कुमार विद्यालंकार

मुख्य सम्पादक

प्रोफेसर सत्यदेव निगमालंकार

गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

21.	स्त्रीशिक्षा के विषय में स्वामी श्रद्धानन्द जी का योगदान	डॉ० अमृता	95-100
22.	स्वामी श्रद्धानन्द जी द्वारा गुरुकुल के लिये किये गये अध्यवसाय की झलक	डॉ० अजेन्द्र कुमार	101-110
23.	महात्मा गाँधी के भाषणों में स्वामी श्रद्धानन्दजी महाराज	श्रीमती अनीता स्नातिका	111-117
24.	आयुर्वेद के क्षेत्र में स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज एवं आयुर्वेद महाविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी का योगदान	डॉ० प्रज्ञा शर्मा	118-123
25.	'कल्याण मार्ग का पथिक' ग्रन्थ में स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज द्वारा प्रयुक्त प्रिय महावाक्य	श्री शशिकान्त शर्मा	124-129
26.	शिक्षा के साथ शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी स्वामी श्रद्धानन्द जी के विचारों का उत्रायक गुरुकुल	श्री महावीर 'नीर'	130-134
27.	आर्य महात्मा मुंशीराम	अवनीन्द्रकुमार विद्यालंकार	135-137
28.	आधुनिक परिवेश में स्वामी श्रद्धानन्द के त्याग एवं बलिदान की सार्थकता एवं प्रासंगिकता	डॉ० आर०के०एस० डगर	138-139
29.	निष्काम कर्मयोगी स्वामी श्रद्धानन्द-व्यक्तित्व एवं कृतित्व	डॉ० राकेश गिरि	140-144
30.	कुलपिता स्वामी श्रद्धानन्द : व्यक्तित्व एवं कृतित्व	डॉ० सोहनपाल सिंह आर्य	145-148
31.	स्वामी श्रद्धानन्द के उपदेशों में गीता	डॉ० वागीश पालीवाल	149-153
32.	आर्यसामाजिक मीमांसा के प्रतिष्ठापक : स्वामी श्रद्धानन्द	कु०इन्दु शर्मा	154-157
33.	स्वतन्त्रता आन्दोलन में स्वामी श्रद्धानन्द का योगदान	डॉ०वीना विश्नोई	158-162
34.	स्वामी श्रद्धानन्द की दृष्टि में आदर्श शिक्षा का स्वरूप	डॉ० विजेन्द्र शास्त्री	163-169
35.	स्वामी श्रद्धानन्द की दृष्टि में समाज सुधार और शिक्षा	संगीता	170-174
36.	अन्धकार से प्रकाश की ओर : तमसो मा ज्योतिर्गमय	डॉ० सुधीर कुमार	175-177
37.	पिता के पत्र पुत्र के नाम	डॉ० वीरेन्द्र वाहला	178-187
38.	एक रूपान्तरित व्यक्तित्व : स्वामी श्रद्धानन्द	डॉ० मृदुला जोशी	188-190
39.	अद्भुत व्यक्तित्व स्वामी श्रद्धानन्द महाराज	डॉ० नीरज शास्त्री	191-195
40.	स्वामी श्रद्धानन्द जी का स्त्री शिक्षा को योगदान	डॉ० दीपाली शर्मा	196-197
41.	चन्द्रप्रभचरित महाकाव्य में धर्म और दर्शन	डॉ० कमला	198-203
42.	वैदिककालीन समाज एवं संगीत	कु०निधि शर्मा	204-211
43.	श्रद्धानन्द-गौरव	डॉ०वैदप्रकाश	212-220
44.	श्रद्धाञ्जलि	श्री शशिकान्त शर्मा	221-222
45.	स्वामीश्रद्धानन्दसरस्वतीस्तवनम्	प्रो०सत्यदेवनिगमालंकार	223-224
46.	स्वामी श्रद्धानन्द की अमर-गाथा	श्री महावीर 'नीर'	225-240

स्त्रीशिक्षा के विषय में स्वामी श्रद्धानन्द जी का योगदान

डॉ० अमृता^१

कल्याण मार्ग का पथिक नामक अपनी आत्मकथा में स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज ने अपने जीवन के पतन और उत्थान के मर्मस्पर्शी दृश्यों का वर्णन किया है। पाश्चात्य सभ्यता के जिस जीवन में वे जी रहे थे और जिस के कारण उन्होंने अपनी पत्नी पतिव्रता श्रीमती शिवदेवी जी के विषय में इन शब्दों में अपने विवाह का वर्णन किया था-मथुरा से चलते ही विवाह की धुन ने सब कुछ भुला दिया। इंगलिश कवियों और उपन्यास-लेखकों का सत्संग साथ था। मैंने अपनी भविष्य की धर्मपत्नी के विषय में उत्तम से उत्तम उपन्यास की नायिका की कल्पना कर ली। मैंने अपनी धर्मपत्नी के लिये बहुत से सामान इकट्ठे किये थे और समझ लिया कि आगामी प्रेममय जीवन आनन्द का कटेगा। जन्मभूमि में पहुंचकर माताजी का स्मरण आया। मेरे आंसू भर आये। मेरी सबसे बड़ी भौजाई मुझसे तीस वर्ष बड़ी थी। उन्होंने आंसू पोछे और माथे को चूमकर मुझे शान्त किया। मैंने उनको माता के रूप में स्वीकार किया। पिताजी विवाह से तीन दिन पहले आये। बारात बड़े धूमधाम से चढ़ी। नास्तिक ने बुढ़ियापुराण के आगे सिर झुका कर आँखें मूंद सब-कुछ किया। बधू की आयु बारह वर्ष की थी। कहारिन के संरक्षण में उसे जालन्धर से तलवन लाया गया। मैं उससे गाँठ जोड़े नाई, ब्राह्मण, मुसलमान, पीर-कब्र और देवमन्दिरादि में शकुन और आशीर्वाद प्राप्त करने की खातिर लिये फिरा। मुझे उसका मुख देखना भी नसीब न हुआ और ससुराल का बूढ़ा सिरत (पंजाब में पुरोहित के अतिरिक्त प्रत्येक कुल का एक रोटी बनानेवाला ब्राह्मण लागी होता है, जिसका परिवार विवाहादि संस्कारों पर यजमानों के यहाँ रोटी बनाने का काम करता है। ऐसे लोगों को 'सिरत' कहते हैं) उसे विदा कराके ले गया। पिताजी तो चले गये थे और मुझे डेढ़ मास पीछे बरेली पहुँचने को कह गये।

मैं विवाह के धूमधड़क्रे से निवृत्त होकर बहुत ही निराश हुआ। मैंने समझा था कि वधू युवा मिलेगी परन्तु वह अभी बाल्यावस्था में ही थी। फिर यह निश्चय किया कि मैं उसे स्वयं पढ़ाऊँगा और इस विचार ने मुझे बहुत सन्तोष दिया परन्तु उसे मुझसे मिले बिना ही विदा होना पड़ा। फिर कुछ धैर्य बँधा जब सुना कि महीने पीछे मुकलावा (द्विरागमन) होगा। उस बार भी दो दिन घर रखकर, बिना मुझसे परिचय कराये ही बड़े भाई साहब ने विदा कर दिया।

मैंने उसी समय बालविवाह की कुप्रथा के भयङ्कर परिणाम अनुभव किये थे और इसीलिये आर्यसमाज में प्रवेश करते ही मैंने इसके संशोधन में बड़ा भाग लिया। मेरा निश्चय है कि यदि उस समय विवाह का ख्याल ही मेरे अन्दर न डाला जाता तो काशी से ग्रेजुएट बनकर मैं किसी ऊँची दशा में चला जाता। कम-से-कम यदि धर्मपत्नी की आयु १६ वर्ष की होती और परस्पर की प्रसन्नता से

१. तदर्थ प्रवक्ता-हिन्दी विभाग, कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून

आँखें खोलकर विवाह होता तो मैं उस अथकूप में गिरने से बच जाता जिसमें आगामी दो-अढ़ाई वर्ष गिरा रहा।

उस देवी से वे जीवन में अनेकों बार उपकृत हुए। बरेली में महर्षि दयानन्द सरस्वती से प्रभावित हो उनके जीवन में उत्थान होना प्रारम्भ हो गया। जो व्यक्ति अभी तक मात्र अपनी सुख-शान्ति-भोगलिप्सा तक सोचता और कार्य करता था, वह अब भारतीय शिक्षा, सभ्यता, संस्कृति, राष्ट्रसेवा, परोपकार तथा देशधर्म की सोचने लगा। वस्तुतः अग्नि का सेवन कुछ ऐसा ही होता है। इसके संस्पर्श से व्यक्ति तो क्या स्वर्ण भी अपना कालुष्य छोड़ देता है।

लाला मुन्शीराम के जीवन में एक नवीन क्रान्ति का सूत्रपात हुआ और वे अपने गुरु महर्षि दयानन्द जी महाराज के दर्शाये सन्मार्ग पर न केवल चले अपितु दौड़ पड़े। उनके दौड़ने से ज्ञात होता था मानों उन्हें अपने लक्ष्य का बोध हो गया है। वे जल्दी पहुँचने की इच्छा कर रहे हैं। इसलिये उन्होंने उस मार्ग पर दौड़ते-दौड़ते न परिवार, न सम्बन्धी, न समाज तथा न स्वास्थ्य की परवाह की। वे दौड़ चले, तो दौड़ चले। यही कारण रहा कि बहुत स्वल्पकाल में ही उन्होंने अपने गुरुवर द्वारा निर्देशित एक विशाल शिक्षण संस्थान देश के समक्ष विश्वविद्यालय के रूप में खड़ा कर दिया। भारतवर्ष की मानसिक और भौतिक गुलामी को नष्ट करने के लिये जहाँ उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी सदृश विभिन्न गुरुकुलों की स्थापना की वहीं उनके मन में नारी शिक्षा के उद्धार हेतु भावना उत्पन्न हुई और उन्होंने सद्धर्म प्रचारक नामक पत्रक में जिसके कि वे स्वयं सम्पादक थे, एक लेखमाला प्रारम्भ की। जिसका शीर्षक था “अधूरा इन्साफ”। इस लेखमाला में पुरुषों के समान ही नारीजाति को सुशिक्षित करने और उन्हें पुरुषों की तरह ही सभी अधिकार दिलाने की पुरजोर शब्दों में वकालत की गयी थी। स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज ने लिखा था-

स्त्री को आत्मिक विद्या पर वैसा ही अधिकार है जैसा पुरुषों को, इसलिये जिस प्रकार पुत्रों पर पवित्र वेद की आज्ञानुसार, पहिले छोटी आयु में माता-पिता का अधिकार है कि शिक्षा दें और जब यज्ञोपवीत संस्कार हो जावे तो तत्काल ही लड़का गुरुकुल में भेजा जाना चाहिये, वैसे ही लड़कियों के साथ भी बर्ताव होना चाहिये।” उस समय मैं दयानन्द एंग्लो-वैदिक कॉलिज को ही पुत्रों के लिये गुरुकुल समझता था इसलिये कन्या गुरुकुल को स्थापित करने का प्रस्ताव मैंने पेश किया था। उन्हीं दिनों कटक निवासी लाला धनपतराय ने मेरे लेख पढ़कर अपनी पुत्री भगवानदेवी को स्वयंवर रचने का नोटिस दिया था और फीरोजपुर की पुत्रीपाठशाला के साथ आश्रम खोलने का विचार भी उठा था। आन्दोलन तो इन विषयों पर बहुत हुआ किन्तु जहाँ कुमारी भगवानदेवी के स्वयंवर का शोर मचकर अन्त को एक ब्राह्मण देवता की कृपा से कुमारी जी का विवाह एक सन्तान रखने वाले धनाढ्य रंडवे के साथ हो गया वहाँ फीरोजपुर का प्रस्तावित आश्रम-कन्या गुरुकुल का आभासमात्र भी न बन सका।

पं० सत्यदेवविद्यालंकार जी ने स्वामी श्रद्धानन्द नामक उनकी अमर जीवनी में स्वामी जी द्वारा स्त्री-शिक्षा के विचारों को मूलरूप से चित्रित करते हुए इस प्रकार पंक्तिबद्ध किया है-

श्री मुंशीराम जी में अपनी धर्मपत्नी को सुशिक्षित बनाने का विचार विवाह के समय ही पैदा हो चुका था। इसके लिये उन्होंने यत्न भी किया। जालन्धर में माई लाडी नाम की एक बुढ़िया स्त्री रहती थी, जिसने कई घरों की स्त्रियों को हिन्दी पढ़ना सिखाया था। श्रीमती शिवदेवी जी ने भी इस वृद्धा स्त्री से ही हिन्दी पढ़ना सीखा था। पीछे उस माई ने ईसाइयों के स्कूल में नौकरी कर ली और

अपने पुराने परिचित घरों में जा-जाकर लड़कियों को स्कूल में लाकर भरती करना शुरू किया। मुंशीराम जी की बड़ी कन्या वेदकुमारी को भी वह उसी स्कूल में पढ़ने के लिये ले गई। २ कार्तिक सम्बत् १९४५, १६ अक्टूबर १९८८ की एक घटना का उल्लेख मुंशीराम जी ने स्वयं अपनी पंजिका में किया है। उन्होंने लिखा है- 'कचहरी से लौट कर जब अन्दर गया, तो वेदकुमारी दौड़ी आई और जो भजन पाठशाला से सीख कर आई थी, सुनाने लगी- 'इक बार ईसा ईसा बोल, तेरा क्या लगेगा मोल? ईसा मेरा राम रसिया, ईसा मेरा कृष्ण कन्हैया।' इत्यादि। मैं बहुत चौकन्ना हुआ। तब पूछने पर पता लगा कि आर्य जाति की पुत्रियों को अपने शास्त्रों की निन्दा करनी भी सिखाई जाती है। निश्चय किया कि अपनी पुत्री-पाठशाला अवश्य खोलनी चाहिये।' इस घटना में तीसरे ही दिन रविवार को आर्यसमाज का अधिवेशन था। वहाँ रायबहादुर बख्शी सोहनलाल प्लीडर से इस सम्बन्ध में बातचीत हुई। उनको भी अपनी कन्या की पढ़ाई के सम्बन्ध में मुंशीराम जी की-सी ही शिकायत थी। उनकी सहानुभूति मिलने पर उसी रात को मुंशीराम जी ने कन्या-पाठशाला के लिये अपील लिख कर चन्दा भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। दिवाली के अगले दिन १७ कार्तिक को ऋषि-उत्सव पर स्थानीय आर्य भाइयों के सामने आपने कन्या-पाठशाला खोलने का विचार उपस्थित किया। इसी समय सद्धर्म प्रचारक को निकालने की आयोजना को भी आपने हाथ में उठाया। उसके सामने पाठशाला का काम ढीला पड़ गया, किन्तु 'प्रचारक' को निकालने के आन्दोलन में लगे रहने पर भी आपको पाठशाला की लगन बराबर लगी रही। उसके लिये चन्दा जमा करने का काम बन्द नहीं किया। 'दयानन्द ऐंग्लो-वैदिक कॉलेज' में बालकों की शिक्षा का प्रश्न हल हुआ समझ कर 'प्रचारक' में स्त्री-शिक्षा के लिये विशेष आन्दोलन शुरू किया गया। फिरोजपुर में एक पुत्रीपाठशाला आर्यसमाज की ओर से चल रही थी। उसको उन्नत करने का प्रस्ताव किया। उसके साथ लड़कियों के रहने के लिये आश्रम खोलने पर भी आपने जोर दिया। आन्दोलन कुछ दिन होकर ही नहीं रह गया। मुंशीराम जी अपनी धुन के पक्के थे। उन्होंने जो संकल्प एक बार कर लिया, उसको पूरा करके छोड़ा। फिर यह संकल्प मानसिक विचार की कोटि से भी बहुत आगे बढ़ चुका था। सम्बत् १९४७ में वह पाठशाला खुल गई, जो आज 'कन्या-महाविद्यालय' के नाम से भारत की सर्वप्रथम शिक्षा-संस्थाओं में से एक है। पाँच वर्ष बाद संवत् १९२५, ११ अप्रैल १८९५ को, कोट किशनचन्द में आर्य-कन्या-आश्रम भी खुल गया। वस्तुतः इस आश्रम को कन्या-महाविद्यालय की स्थापना का श्रेय देना चाहिये। मुंशीराम जी ने अपनी कन्या और देवराज जी ने अपनी भतीजी को आश्रम में भरती करके अन्य आर्य पुरुषों के सामने आदर्श उपस्थित किया। कन्या-महाविद्यालय के विकास का इतिहास का सम्बन्ध इस जीवनी के साथ उतना नहीं, जितना कि देवराज जी की जीवनी के साथ है। इस संस्था को दूसरों के तो क्या, आर्य-समाजियों के ही विरोध का बहुत सामना करना पड़ा। 'प्रचारक' के पहिले कुछ वर्षों के अंकों में ऐसे विरोध से पैदा हुए आक्षेपों के निराकरण में लिखे गये बहुत से लेख देखने में आते हैं। इस प्रकार इस महान् संस्था का मुंशीराम जी ने बीज ही नहीं बोया, किन्तु अंकुर फूटने के बाद उसके चारों ओर बाड़ लगाने का भी बहुत सा काम उन्होंने ही किया।

स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज यह निश्चित समझ चुके थे कि महर्षि दयानन्द, वेद, आर्यसमाज और मानवता की बातों को यदि जनमानस तक पहुँचाना है तो उसके लिये भाषणों के अतिरिक्त एक सशक्त माध्यम लेखनी भी होता है। इसलिये उन्होंने उर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में अनेक पत्रों का सम्पादन कार्य किया। लाला मुंशीराम के रूप में १८ फरवरी १८८९ को जालन्धर से सद्धर्म प्रचारक

साप्ताहिक उर्दू भाषा में, यही सद्धर्म प्रचारक १९०७ में गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार से हिन्दी में, १९११ में यही पत्र दिल्ली से भी प्रचारक के नाम से संस्कृत-प्रधान हिन्दी में निकालते थे। गुरुकुल कांगड़ी से १९२० में 'श्रद्धा' नाम की साप्ताहिक पत्रिका हिन्दी में, सत्यवादी पत्रक साप्ताहिक रूप से १९०४ में गुरुकुल से और १ अप्रैल १९२६ से 'दि लिबरेटर' नामक साप्ताहिक पत्र दिल्ली से अंग्रेजी भाषा में निकाला जाता था। हमने इन पत्रों का परिचय इसलिये दिया है कि स्वामी श्रद्धानन्द जी ने इन पत्रों में स्त्रीशिक्षा-विषयक अनेकों लेख लिखे हैं। एशियाई मुल्कों में स्त्रीशिक्षा के विषय में ७ फरवरी १९०१ को 'सद्धर्म प्रचारक' में स्वामी जी ने यह वक्तव्य दिया था-

एशियाई मुमालिक (देशों) में इस वक्त स्त्रियों की जो दुर्गति है वह अफ्रीका की वहशी कौमों के अन्दर भी दिखाई नहीं देती। यूं तो सारा एशिया ही जबाने-हाल से कह रहा है कि स्त्रियाँ महज मर्द की दीगर जायदाद की तरह बनाई गयी हैं लेकिन भारतवर्ष में स्त्रियों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। भारतवर्ष के इस असर से आसपास के देश भी नहीं बच सकते। चुनांचे स्याम एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर पर्दे की नजमूम रस्म नहीं है। ताहम सह-शिक्षा से वहाँ भी स्त्रियों को तालीम देने का रिवाज नहीं था। कुछ अरसे से इस जगह में इंस्टीट्यूशन लड़कियों को पढ़ाने के लिये खोले गये हैं। एक तो रोजियल (निम्न जाति की) लड़कियों के लिये जो सदाबहार स्कूल कहलाता है और अरसा तीन बरसों से खुला हुआ है। उसे स्याम की मलिक ने खोला है। जिसमें महज दिन को नीच कौम की लड़कियाँ पढ़ती हैं। लेकिन इसके अलावा एक टुडविंग कॉलिज है जिसे सतराला कालिज कहते हैं। ये कालिज 'स्याम' के राजा के खानदान और मुल्क-स्याम के अमीरजादों के लिये खोला गया है। और सबकी सब लड़कियाँ आश्रम में रहकर तालीम पाती हैं इस कालिज को भी राजा ने ही खुलवाया था। लेकिन कुछ अरसे से अप्रसन्न होकर चूँकि राजा ने अपने खानदान की लड़कियों को उठवा लिया है इसलिये बावजूद आठ साला आळा कार्रवाई के इस कालिज में भी लड़कियाँ कम रह गयी हैं। लेकिन बावजूद ऐसी सख्त मुखालफत के ही इसकी यूरोपियन प्रिंसिपल लेडी की हिम्मत से कालिज अपना काम कर रहा है। स्याम की ऐसी हालत सुनकर इस जगह स्त्री शिक्षा के लिये काम करने वालों को किस कदर तसल्ली होती है। लेकिन जब देखने में आता है कि बावजूद जबानी इकरारदादों के अब तक यही तालीम-याफता लोग ज्यादातर लड़कियों की पढ़ाई के लिये ही रुपये देते हैं तो सब उम्मीदें 'यास' में तब्दील हो जाती हैं और ये सब कुछ इस स्वार्थ की स्पिट का नतीजा है, क्योंकि सदियों की गुलामी ने हमारे गले मढ़ दिये हैं।

परमेश्वर भारत-निवासियों के हृदय को इस खुदगर्जी की जंजीर से छुड़ा दें।

स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज बहुत जागरूक व्यक्ति थे, इसीलिये वे आर्यसमाज को स्त्रीशिक्षा में अग्रणी भूमिका निभवाना चाहते थे। उन्होंने 'सद्धर्म प्रचारक' के २९ मार्च १९०१ के अंक में कुछ इस प्रकार के शब्दों को लिखा था-

पुरुष शिक्षा के लिये जहाँ गवर्नमेण्ट की तरफ से बड़ा आला इन्तजाम था वहाँ कौमी अंजुमनों ने उसकी तरफ ज्यादातर तव्वजो दी। हाँ, स्त्रीशिक्षा की तरफ आर्यसमाज ने कुछ तव्वजो दी थी और उस पर बहुत फिक्र भी किया था, लेकिन सवाल यह है कि जिस कदर हम ढींग मारते हैं उसके मुकाबले में आर्यसमाज ने कुछ किया है या नहीं। हाल के अखबारों से मालूम हुआ कि मद्रास की एक ईसाई बहन ने एम०ए० की डिग्री हासिल की है फिर अखबारवालों ने बंगाल की पाँच और लेडियों के नाम लिखवाये हैं, जिन्होंने कि एम०ए० की कोशिशों का आखिरी मरहरा (सीढ़ी) तय

किया है। मैं नहीं कहता कि आर्यसमाज के कायम-कर्ता कन्या विद्यालय में एम०ए० पास कितनी निकालीं। क्योंकि मैं खुद इस तरीका-तालीम के सिर्फ स्त्रियों के लिये ही नहीं, बल्कि पुरुषों के भी बर-खिलाफ हूँ। लेकिन मैं पूछता हूँ कि क्या कन्या गुरुकुल में कितनी देवियाँ चारों तो क्या, एक वेद पढ़करही निकली हैं। अगर नहीं निकली तो किसका कसूर है? आप शायद कन्या विद्यालय के प्रबन्धकों का कसूर बतायें, दीगर इन्तजाम के कामों में ख्वा कुछ यही हालत हो, लेकिन कौन कह सकता है कि वेद जानने वाली एक भी स्त्री पैदा करने का इल्जाम महाविद्यालय पर आयद (थोपा जाये) हो सकता है। क्या २० हजार रुपयों में वेदों तक की तालीम का इन्तजाम हो सकता है? क्या जिन इंस्टीट्यूशनों से पढ़कर मद्रास की लेडी ने एम०ए० पास किया है, उनका काम २० हजार के रुपये से ही चल रहा है। आर्यसमाज के ऊपर बड़ा भारी इल्जाम है कि उसने पुराणों की पैरवी में स्त्रियों के हकों को अब तक नहीं समझा। अगर आर्यसमाज के अन्दर अब तक ये ख्याल नहीं गया था तो उसे लाना चाहिये कि जब तक कन्या महाविद्यालय के लिये हथ्थे-अव्वल (पहली अपील) पर दो लाख रुपया नकद जमा नहीं हो सकता तब तक आर्यसमाज के पर पर पक्षपात रूपी कलंक का टीका बराबर लगा रहेगा।

सद्धर्म प्रचारक पूरे देश की खबर रखता था। बंगाल में स्त्रीशिक्षा को लेकर एक नयी क्रान्ति का सूत्रपात हुआ था, स्वामीजी उस शिक्षा की ओर २७ जून १९०२ को ध्यान दिलाते हुए लिखते हैं-

बंगाल की रियाया ने तरक्की करनी शुरू की ओर अमन में इन्होंने स्पष्ट चाल अख्तियार की। चुनांचे जब स्त्री शिक्षा का सवाल सामने आया तो इसमें भी इन्होंने बिना सोचे-समझे अंग्रेजी तफलीद (देखा-देखी) में स्त्रियों को पुरुषों की तरह तालीम देकर डिग्रीयाफता बनाना ही अपना फर्ज समझा। इस बेसुरी चाल का जो नतीजा हुआ वह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मसमाज मन्दिर अंग्रेजी गिरजों की तरह लेडी-स्कूल होने लगे। और इतवार में गिरजा की तरह स्त्री-पुरुष का एक दूसरे को विवाह के लिये पसन्द करने का जरिया बन गई। बकौल 'पायोनियर' एक नया विद्यालय काम करने लगे हैं जिसमें अंग्रेजी, बंगाली और हिन्दुस्तानी के साथ संस्कृत की तालीम होगी और सीना-पिरोना, भोजन बनाना, बच्चों की खबरगीरी वगैरहा सब काम सिखलाए जायेंगे।

सरकार के द्वारा किये जा रहे स्त्रीशिक्षा विषयक कार्य से स्वामी श्रद्धानन्द जी प्रसन्न नहीं थे, वे वास्तव में कार्य चाहते थे, न कि मात्र दिखावा। भारतीय कन्याओं की भारतीय शिक्षा ही वे लागू कराने के पक्ष में थे, न कि अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर। अंग्रेजी शिक्षा और सभ्यता से होने वाली बुराइयों को वे समझ चुके थे, इसलिये उन्होंने सद्धर्म प्रचारक के अंक ३ अप्रैल १९०३ को अपने विचार इस प्रकार लिखे-

बावजूद गवर्नमेन्ट रिपोर्टों के इस इजहार कि स्त्री शिक्षा की उन्नति हो रही है, मैं इस अमर (विचार) को मानने के लिये तैयार नहीं हूँ कि हिन्दूस्तानी औरतों में बनिस्बत पेशतर जहामलत कम है। और जब उनकी जहालत में तब्दीली वाकई नहीं हुई तो नामालूम ये कहना कहाँ तक दुरुस्त है कि तालीमे-निसवा (स्त्री शिक्षा) में तरक्की हो रही है। अगर एक फीसदी की जगह डेढ़ फीसदी हिन्दूस्तानी लड़कियाँ स्कूल जाने लग गईं तो क्या उसे तरक्की कर सकते हैं। और जो तरक्की हुई है, महज अलिबे या क, ख, ग की पढ़ाई में हुई है, तो इस तरक्की पर कौन खुश हो सकता है? जिस कदर स्कूल या पाठशालायें खुलती हैं वे ज्यादातर यूरोपियन या ईसाई लड़कियों के लिये होती हैं। हाल ही में इलाहाबाद में एक ईसाइयों का गर्ल्स हाईस्कूल खुला है जिसके लिये अमरीका में मदद आती है। लाहौर में जो मदरसा कहलाता है, इससे ज्यादातर यूरोपियन या उनसे सम्बन्ध रखनेवाली लड़कियाँ

ही फायदा उठा सकेंगी। लेकिन आर्य गिरोह, जिससे कि मुझे मतलब है, वैसे के वैसे बुद्ध बने रहेंगे। आर्यों की औरतें इस तरह अपने खाविन्दों और दीगर रिश्तेदारों के ख्यालात चलकर उन्हें दहकी करती (चिढ़ाती) रहेंगी। मेरी राय में स्त्री शिक्षा का मसला आर्यसमाज के बड़े भारी गौर का है। आज से १४ बरस बाद गुरुकुल से निकलने वाले ब्रह्मचारियों के लिये जब सम्बन्ध की तलाश होगी तो क्या जाहिल, नीम-तालीम-याफ्ता या नए फैशन की तालीम-याफ्ता लेडियों के साथ वे अपना आनन्द से गुजार सकेंगे? आर्यसमाज के मुदब्बरो को इस मसले पर अभी से विचार करके इसका हल तलाश करने का काम शुरू करना चाहिये।

स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज ने प्रत्येक प्रकार के यज्ञ हेतु समिधाओं का चयन अपने गुरु महर्षि दयानन्द सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश से गृहीत कर एक ऐसे महायज्ञ का आयोजन किया, जिसकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं।